

TARBIYA DARSLIGIDA BERILGAN “YOD OLINGAN KITOB” MAVZUSI ORQALI O‘QUVCHILARDA KOLLOBARATIV KO‘NIKMANI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Rajabova Xurshida Hakimovna

*Qashqadaryo VPMM Maktabgacha,
boshlang‘ich va maxsus ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338520>

Annotatsiya: *Maqolada interfaol o‘qitish, kollaborativ o‘qitish, kritik fikrlashni rivojlantirish zamonaviy metodlar va ularning tarbiya fanini o‘qitishda samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Ushbu yondashuvlarning asosiy maqsadi o‘quvchilarda faqat bilimlarni shakllantirish emas, balki kollaborativ fikrlash, mantiqiy tafakkur va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdir.*

Kalit so‘zlar: *ta‘lim mazmuni, ijodkor shaxs, zamonaviy metodlar, interfaol o‘qitish, ijodiy fikrlash, ko‘nikmalarni o‘zlashtirish, shaxsning shakllanishi.*

Abstract: *The article examines modern methods of interactive teaching, collaborative teaching, and the development of critical thinking and their effectiveness in teaching the subject of education. The main goal of these approaches is not only to form knowledge in students, but also to develop collaborative thinking, logical thinking, and practical skills.*

Keywords: *educational content, creative personality, modern methods, interactive teaching, creative thinking, mastery of skills, personality formation.*

Аннотация: *В статье рассматриваются современные методы интерактивного обучения, совместного обучения и развития критического мышления, а также их эффективность в преподавании педагогических дисциплин. Основная цель этих подходов — не только сформировать у учащихся знания, но и развить у них коллективное мышление, логическое мышление и практические навыки.*

Ключевые слова: *образовательный контент, творческая личность, современные методы, интерактивное обучение, творческое мышление, овладение навыками, формирование личности.*

Bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama rivojlangan, jismonan sog‘lom, aqlan yetuk va ma‘naviy jihatdan shakllangan etib voyaga yetkazish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda. Aql-zakovatli, yuksak ma‘naviyatli kishilarni tarbiyalay olsakgina oldimizga qo‘ygan maqsadlarga erisha olamiz yurtimizda farovonlik va taraqqiyot qaror topadi. Zamonaviy ta‘lim konsepsiyalari asosida ta‘lim tarbiya jarayonini yuksaltirish, milliy g‘oyani ro‘yobga chiqaradigan barkamol avlodni voyaga yetkazish eng muhim vazifalardan biri ekanligini ko‘rsatadi. O‘quvchilarda ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish, bugungi ta‘lim tizimining asosiy maqsadlaridan biridir. Ijodkorlik, yangi g‘oyalar yaratish, yangicha echimlar ishlab chiqish, o‘zingizni ifodalash va o‘z ishlarini yaratishda betakror yondashuvni taqdim etish kabi ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Boshlang‘ich ta‘lim tizimida, xususan, tarbiya fanida o‘quvchilarda ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirishning

metodlari, usullari va bu jarayonning samaradorligi muhokama qilinadi [Dilova, 2017: 78].

Kollaboratsiya - ikki yoki undan ortiq kishining umumiy maqsadlarga erishish uchun har qanday sohada birgalikdagi faoliyati bo‘lib, bunda bilim almashish, o‘rganish va kelishuvga erishish amalga oshiriladi. Hamkorlikda o‘qitish samaradorligini ta‘minlovchi omillar: o‘quvchilarning dars mazmuniga ijodiy yondashuvi, dars jarayonidagi axborotlarni tahlil va tanqid qilish, o‘z xulosalarini asoslash, bilimlarni yangi vaziyatlarda ijodiy qo‘llash, amaliy topshiriqlar bajarish uchun vaqtni ko‘proq ajratish, hamkorlikda o‘qiyotgan o‘quvchilarning birbiriga muvaffaqiyatga erishishlari uchun ko‘maklashuvi va boshqalar.

O‘quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bir nechta metodlar keltirilgan. Ular orasida interfaol metodlar, usullar o‘quvchilarning ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirishda samarali vositalar sifatida ko‘rsatilgan. Har bir metod o‘quvchilarga o‘z g‘oyalarini yaratish, mustaqil ishlash va yangi g‘oyalar yaratishga undash o‘rgatish. Ta‘lim tizimining asosiy maqsadi o‘quvchilarning nafaqat bilim olish, balki ularni ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va yangi g‘oyalar yaratishga undashdir. Bugungi kunda, ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa, informatika darslarida ijodkorlikni rivojlantirish o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshiradi va ularni zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtirishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, informatika fanining o‘quvchilarga bilim va ko‘nikmalarni berish bilan birga, ular o‘zlari mustaqil ishlar bajarish, muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni o‘rganadilar. Ijodkorlik – bu yangi g‘oyalar, fikrlar yoki mahsulotlarni yaratish qobiliyatidir. Pedagogika sohasida ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Ijodkorlikni rivojlantirish orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va yangi echimlarni izlash qobiliyatlari rivojlanadi. O‘quvchilarda ijodkorlikni shakllantirishning ahamiyati juda katta. Bu faqat o‘quvchilarning umumiy bilim darajasini oshirish bilan cheklanmaydi, balki ularga zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni beradi. Ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish o‘quvchilarni yuqori darajadagi mas‘uliyatni his qiladigan va o‘z g‘oyalarini amalga oshira olish uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lgan shaxslar sifatida tayyorlashga yordam beradi. Informatika fanining bugungi kunda o‘quvchilarga beradigan ahamiyati nihoyatda katta. Bu fan nafaqat kompyuterlar va texnologiyalarni o‘rgatadi, balki o‘quvchilarga algoritmlar tuzish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, muammolarni hal qilishda tizimli yondashuvni o‘rgatadi. Bu kabi ko‘nikmalar esa ijodkorlikning asosiy omillaridan biridir.

Informatika darslarida o‘quvchilarga dasturlash, ma'lumotlar bazasini boshqarish, grafik va video tahrirlash kabi mavzularni o‘rgatish jarayonida, ularning ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud. Masalan, dasturlash asoslarini o‘rganishda o‘quvchilar algoritmlar tuzish, muammoni yechishning bir necha usullarini ishlab chiqish orqali ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantiradilar. Bundan tashqari, kompyuter grafikasi va video tahrirlash bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘quvchilarda o‘z g‘oyalarini yaratish, tasavvur qilish va ijodiy ishlashni o‘rgatadi [Shodmonova: 232].

O‘qituvchi va o‘quvchilarni faollashtiradigan, o‘zi va o‘rganuvchi uchun qulay bo‘lgan yo‘llarni, usul va uslublarni, o‘qitishni izlaydi, zamonaviy pedagogik texnologiyaga suyanib, o‘quv jarayoni samaradorligini oshiradi. Hozirgi kun o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o‘z-o‘zini rivojlantirish kabi asosiy kasbiy faoliyat sohaslarida aks etadi. O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatib, o‘quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu muhim kompetensiyalarni, kollobaratsiya, kommunikativlik, hamkorlik kabi tushunchalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, dars jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o‘quvchilar faqat fan mazmunini o‘zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir. Dars jarayonida qo‘llanilayotgan interfaol metodlar, didaktik o‘yinlar, ko‘rgazmali qurollar va tarqatma materiallar ham dars jarayonini ochib berishga xizmat qilsa, dars samaradorligi yuqori bo‘ladi.

2-sinf tarbiya fanida berilgan “Yod olingan kitob” matni orqali o‘quvchilarda darsga qiziqish, hamkorlikda ishlash kollobarativ kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi. Bu matnda Alisher Navoiyning hayot yo‘llari uning bolalik chog‘laridanoq ilm yo‘lida qilgan ishlarini ko‘rsatib o‘tilgan. Tarbiya darsligida berilgan matnlar orqali o‘quvchilarni tarbiyalashda ularga hamkorlikdagi ta’lim, kollobarativ ta’lim tizimini shakllantirishda foydalaniladi. Alisher Navoiy bolaligida Fariduddin Attorning “Mantiq ut-tayr” asarini juda sevib o‘qirdi. Ota-onasi uning mutolaaga qattiq berilganidan bezovta bo‘ldilar. Chunki bola erta-yu kech kitobdagi jummalarni takrorlardir.

Bolaning sog‘lig‘idan xavotirga tushgan ota-ona kitobni yashirib qo‘ydi. Ammo yosh Alisher xayolini egallagan o‘sha kitobni yoddan takrorlab yuraveradi. U mashhur shoir bo‘lib yetishgach, “Mantiq ut-tayr”ga o‘xshagan kitob yozdi. Alisher Navoiyning buyuk inson bo‘lishiga kitoblar sabab bo‘lgan [Yangi avlod darsligi, 2023: 35].

Kollaborativ o‘qitish – bu o‘quvchilarni guruhlariga ajratib, ularga birgalikda ishlash, muammolarni hal qilish imkoniyatini beruvchi metoddir. Bu yondashuv talabalar orasida hamkorlikni, jamoaviy ishlashni va bilimlarni baham ko‘rishni rag‘batlantiradi. Matematika darslarida kollaborativ yondashuvni qo‘llash o‘quvchilarning kommunikatsiya ko‘nikmalarini oshiradi va ular bir-biridan o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. O‘quvchilarga guruhda ishlash jarayonida birgalikda muammolarni yechishda yordam berish, masalalarni tahlil qilish va echimlarni muhokama qilish juda samarali.

Pedagogik kuzatish - Bolalarning kommunikativ ko‘nikmalari qanday rivojlanayotganini real ta‘lim jarayonida o‘rganish. O‘qituvchi dars jarayonida bolalarning o‘zaro muloqotini kuzatadi. O‘yin jarayonida bolalarning bir-biri bilan qanday muloqot qilayotganiga e‘tibor beriladi. Interfaol metodlar qo‘llanilganda bolalarning qiziqish darajasi, faol ishtiroki va nutqiy rivojlanishi kuzatiladi. Dars mashg‘ulotlari davomida bolalarni bir-birlari bilan bevosita hamkorlik jarayonini kuzatib borish. Ularning suhbatlarini eshitish va qanday savollarga qanday javob berayotganiga e‘tibor qaratish. Kuzatuv natijalarini qayd qilish va ularni tahlil qilish.

Eksperiment metodi - Interfaol metodlarning bolalarning kommunikativ rivojlanishiga ta‘sirini baholash. Bolalar ikki guruhga ajratiladi: eksperimental guruh (interfaol metodlar qo‘llaniladigan) va nazorat guruhi (an‘anaviy metodlar bilan shug‘ullanuvchilar). Ma‘lum vaqt davomida interfaol metodlar qo‘llaniladi va natijalar baholanadi. Mashg‘ulotlardan oldin va keyin bolalarning kommunikativ ko‘nikmalari o‘zgarishi tahlil qilinadi. Qo‘llash usuli: Mashg‘ulotlarga interfaol metodlarni (rolli o‘yinlar, bahs-munozaralar, juftlikda ishlash) kiritish. Eksperiment oldidan va keyin bolalarning nutqiy faolligi va muloqot qilish qobiliyatlarini baholash. Natijalarni taqqoslab, samaradorlikni aniqlash.

“Piyola” metodi qo‘llanilishi: O‘quvchilar doira shaklida turishadi va bir-birlariga piyolada choy uzatish orqali berilgan topshiriq yuzasidan ma‘lumot aytadi. Lekin mashqning sharti shuki, bir kishi qilgan harakatni ikkinchi kishi takrorlamasligi kerak. Masalan: kimdir piyolani qo‘lini ko‘ksiga qo‘yib turib ma‘lumot aytib uzatsa, kimdir qo‘lini orqasiga qo‘yib ma‘lumot aytib uzatadi va hokoza... Agar kimdir sheriklari qilgan harakatni takrorlasa o‘yindan chiqadi. Ushbu texnologiya o‘quvchilarda kommunikativlik va kollaboratsiyani rivojlantiradi.

“Yumaloqlangan qor” metodining qo‘llanilishi: Ushbu metod ham mavzuni muayyan qismlarga bo‘lgan holda o‘zlashtirish imkonini beradi hamda o‘quvchilarda guruh va juftlikda ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Metodni qo‘llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- tasvirli kartochkalar tayyorlanadi;

• ulaming orqa tomoniga mavzuni o‘zlashtirishga oid bir necha variantdan iborat topshiriqlar yoziladi;

• sinf o‘quvchilari ikki yoki uch guruhga bo‘linadilar (guruhlarni hosil qilishda tasvirli kartochkalardan foydalaniladi);

• har bir guruh a‘zolari bir nechta juftliklarga birlashtiriladilar;

• har bir juftlik bir variantidagi topshiriqni bajaradi;

• jarayon yakunida umumiy xulosalar chiqariladi.

“Yumaloqlangan qor” metodidan muayyan bo‘lim yoki bob bo‘yicha o‘zlashtirilgan nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlash jarayonida foydalanilsa yaxshi samara beradi. Umuman olganda, ushbu texnologiyalar o‘quvchilarda kommunikativlikni, kreativ va kritik fikrlashni rivojlantiradi.

Xulosa shuki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining o‘z fanini o‘qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta‘lim jarayonini tashkil etishi va baholash uchun zarur bo‘lgan tayanch kompetensiyalarni egallashdan iborat. Hamkorlikda o‘qitish samaradorligini ta‘minlovchi omillar: o‘quvchilarning dars mazmuniga ijodiy yondashuvi, dars jarayonidagi axborotlarni tahlil va tanqid qilish, o‘z xulosalarini asoslash, bilimlarni yangi vaziyatlarda ijodiy qo‘llash, amaliy topshiriqlar bajarish uchun vaqtni ko‘proq ajratish, hamkorlikda o‘qiyotgan o‘quvchilarning bir-biriga muvaffaqiyatga erishishlari uchun ko‘maklashuvi va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Dilova N.G‘. (2017). O‘quvchi shaxsini rivojlantirishda hamkorlik pedagogikasining o‘rni. Zamonaviy ta‘lim. 1-son.
2. Sh. Shodmonova, N.S. Mirsagatova, G.N. Ibragimova, M.T. Mirsoliyeva. Pedagogik texnologiyalar. Metodik kullanma T.: “Fan va texnologiyalar”, 2011.
3. L.V. Golish, D.M. Fayzullayeva. Pedagogik texnologiyalarni loyixalashtirish va rejalashtirish. - T. 2010 y.
4. G.Solijonova O‘rta asrlarda O‘rta Osiyo madrasalari o‘quv dasturi haqida O‘zbekiston tarixi. – Toshkent, 2000. –№ 3. –B. 27-28.
5. Yangi avlod darsligi 2023-yil 28-mavzu